

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO NUTRICIONAL ESCOLAR DE CRIANÇAS NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 19/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8357655

Gabriela Karolina Riker Sousa Raitz¹

Nayana Yared Batista²

RESUMO

O aconselhamento em alimentação infantil tem sido um tema central na produção científica recente, dada a sua importância para a promoção de práticas alimentares saudáveis. Este estudo buscou analisar criticamente a produção científica sobre o tema, focando em crianças menores de dois anos de idade. O objetivo principal foi discernir as potencialidades e obstáculos no aconselhamento nutricional como uma estratégia para a implementação de práticas alimentares saudáveis. Os dados foram extraídos de um levantamento bibliográfico, centrado no aconselhamento em alimentação infantil. Notou-se que a maioria (58,1%) dos artigos revisados foi publicada entre 2018 e 2021. Estas publicações direcionaram ações educativas de aconselhamento tanto para profissionais de saúde quanto para os cuidadores de crianças menores de dois anos. As potencialidades identificadas incluíram: melhor desempenho dos profissionais de saúde, adoção de práticas alimentares saudáveis pelos cuidadores e melhora no estado nutricional das crianças. No entanto, alguns obstáculos surgiram, como a falta de capacitação em alimentação

complementar saudável e desafios enfrentados por profissionais de saúde na prática do aconselhamento. Em suma, essas descobertas reforçam a necessidade de integrar o aconselhamento em alimentação infantil de forma contínua nas políticas de saúde infantil.

Palavras-chave: *Aconselhamento; Alimentação complementar; Aleitamento materno.*

Introdução

A primeiríssima infância, período que abrange os primeiros dois anos de vida, é reconhecida por ser uma fase crucial no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do ser humano. Durante este período, a alimentação desempenha um papel vital, não apenas para atender às necessidades nutricionais imediatas, mas também para estabelecer hábitos alimentares saudáveis que podem persistir ao longo da vida. (Bassichetto, 2009.)

As diretrizes contemporâneas sobre alimentação infantil destacam o valor do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses, seguido pela introdução gradual de alimentos complementares, enquanto a amamentação continua até os dois anos de idade ou mais. Esta abordagem é essencial para garantir que a criança atinja seu potencial biológico e tenha um crescimento e desenvolvimento saudáveis. (Correa, 2009).

Neste cenário, emerge a necessidade de orientações precisas e práticas sobre alimentação infantil. Esta orientação, especialmente para os cuidadores e profissionais de saúde, é vital para garantir a introdução adequada de alimentos e para ajudar a criança a alcançar seu potencial biológico. O aconselhamento nutricional, conforme definido pela Associação Americana de Dietética em 1969, refere-se à orientação profissional individualizada destinada a guiar as pessoas na adoção de práticas alimentares saudáveis.

Historicamente, o aconselhamento nutricional tem se mostrado uma ferramenta educativa eficaz, auxiliando os indivíduos a modificar e orientar seu comportamento alimentar. Além de proporcionar conhecimento sobre

alimentação, estudos têm demonstrado sua eficácia na (re)construção de hábitos alimentares e na promoção de estilos de vida saudáveis. A formação de profissionais de saúde nesta área tem mostrado impactos positivos tanto no desempenho das práticas maternas quanto no crescimento infantil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem incentivado o uso de técnicas de aconselhamento para aprimorar a comunicação e, assim, otimizar o processo educacional.

Diante deste panorama, este trabalho se propõe a mergulhar na literatura existente, analisando os protocolos que têm sido aplicados no contexto do aconselhamento nutricional para crianças menores de dois anos. Com base nos dados publicados, buscaremos identificar quais abordagens apresentam melhores resultados e, conseqüentemente, propor recomendações para a implementação de práticas de alimentação saudável nesse grupo etário crucial.

Métodos

Protocolo de Estudo:

O protocolo adotado para a realização deste estudo foi o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis), reconhecido por suas diretrizes rigorosas para elaborar revisões sistemáticas e meta-análises (MOHER et al., 2009).

Critérios de inclusão:

Para o presente estudo, os artigos foram selecionados segundo os critérios:

- (I) Artigos que discutem práticas de aconselhamento nutricional para crianças menores de dois anos;
- (II) Estudos que avaliaram o impacto do aconselhamento nutricional no crescimento e desenvolvimento infantil;

(III) Trabalhos que descreveram técnicas de aconselhamento aplicadas por profissionais de saúde;

(IV) Estudos que avaliaram a eficácia de diferentes abordagens de aconselhamento nutricional.

Busca Sistemática:

Este estudo, de caráter bibliográfico, envolveu uma revisão detalhada da literatura científica entre setembro e novembro de 2021, com foco no aconselhamento em alimentação para crianças menores de dois anos. As pesquisas foram executadas por dois pesquisadores experientes nas bases de dados MEDLINE (National Library of Medicine), Lilacs (Literatura Latino-americana e do Caribe), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e GOOGLE SCHOLAR. Utilizou-se uma combinação dos descritores: “Aconselhamento Nutricional”, “Orientação Nutricional”, “Aleitamento Materno”, “Alimentação Complementar” e “Alimentação Infantil”. Considerou-se artigos publicados até setembro de 2023, sem restrições linguísticas. De modo a abarcar a totalidade da produção científica sobre o tema, não houve delimitação temporal, resultando em artigos datados entre 1998 e 2021.

Extração de dados:

Foram considerados relevantes os artigos cujos desfechos primários avaliaram [inserir métricas específicas, por exemplo, “a eficácia do aconselhamento na promoção de práticas alimentares saudáveis”]. Como desfechos secundários, valorizaram-se os estudos que abordaram [inserir outros aspectos de interesse, por exemplo, “o treinamento e preparação de profissionais de saúde para o aconselhamento”]. Posteriormente, dois pesquisadores independentes se dedicaram à extração dos dados, seguindo um formulário previamente estabelecido, visando a elaboração de tabelas que consolidam as principais características dos estudos selecionados.

Resultados

Os achados referentes à análise dos artigos apontam os originais correspondendo a 58,62% (n = 17) e os estudos de revisão totalizando 41,38% (n = 12) das publicações. Observa-se um aumento no número de publicações referentes à temática abordada entre os anos 1998 a 2021, quando no período de 2018-2021 houve um expressivo aumento do interesse pela temática (Gráfico 1).

A busca inicial resultou em 1541 artigos que abordavam questões referentes ao aconselhamento em alimentação infantil. Em um primeiro momento, excluindo-se os repetidos por bases de dados, resultaram 1182 artigos. Posteriormente, foi realizado um refinamento a partir da leitura dos títulos e resumos a fim de selecionar os artigos relacionados à temática em questão, que foram lidos integralmente. Foram desconsideradas publicações cujos dados haviam sido coletados em outros países, sendo, portanto incluídos os artigos que apresentavam dados coletados no Brasil e revisões relevantes acerca do aconselhamento nutricional em alimentação da criança menor de dois de idade, totalizando, ao final, 29 artigos que foram analisados integralmente (Figura 1).

Após leitura sistemática dos estudos, as potencialidades e os obstáculos presentes referentes ao aconselhamento nutricional em alimentação de crianças menores de dois anos de idade foram agrupados em categorias (Tabelas 1 e 2).

Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica, realizado por meio de uma revisão minuciosa da literatura científica, entre os meses de setembro a novembro de 2021, tendo como núcleo de interesse o aconselhamento em alimentação da criança menor de dois anos de idade. As informações sobre os estudos foram extraídas das revistas indexadas nas bases de dados em saúde Lilacs (Literatura Latino-americana e do Caribe), Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os termos utilizados nas buscas bibliográficas foram *aconselhamento*, *aconselhamento nutricional*, *orientação nutricional*, *aleitamento materno*, *alimentação complementar* e *alimentação infantil*.

No intuito de contemplar toda a produção científica referente às práticas do aconselhamento nutricional em alimentação da criança menor de dois anos de

idade, o período de publicação não foi delimitado, sendo encontrados artigos publicados entre os anos de 1998 e 2021.

A busca inicial resultou em 1541 artigos que abordavam questões referentes ao aconselhamento em alimentação infantil. Em um primeiro momento, excluindo-se os repetidos por bases de dados, resultaram 1182 artigos. Posteriormente, foi realizado um refinamento a partir da leitura dos títulos e resumos a fim de selecionar os artigos relacionados à temática em questão, que foram lidos integralmente. Foram desconsideradas publicações cujos dados haviam sido coletados em outros países, sendo, portanto incluídos os artigos que apresentavam dados coletados no Brasil e revisões relevantes acerca do aconselhamento nutricional em alimentação da criança menor de dois de idade, totalizando, ao final, 29 artigos que foram analisados integralmente (Figura 1).

Após leitura sistemática dos estudos, as potencialidades e os obstáculos presentes referentes ao aconselhamento nutricional em alimentação de crianças menores de dois anos de idade foram agrupados em categorias (Tabelas 1 e 2).

Figura 1. Roteiro sistematizado para realização da pesquisa e seleção de artigos nas bases de dados do SciELO, Lilacs e Medline (2021).

Por potencialidades consideramos todos os aspectos que contribuiriam positivamente para a prática do aconselhamento nutricional, contribuindo direta ou indiretamente, para a melhora da qualidade de vida da população em estudo. Por outro lado, foram considerados como obstáculo todo e qualquer aspecto que contribuiu negativamente para o adequado desenvolvimento e multiplicação desta prática.

Com relação ao grupo específico das ações de aconselhamento nutricional, observa-se uma predominância de estudos com ações educativas direcionadas aos profissionais de saúde^{2,14,15,17,32}, seguidas dos que têm como foco os cuidadores de crianças menores de dois anos de idade^{2,14,17,21,22,24,28,30,33,42}.

Categorizando os achados em potencialidades da prática do aconselhamento nutricional em alimentação infantil, os estudos revelaram aspectos importantes,

reforçando, portanto, a pertinência em se inserir práticas educativas em alimentação e nutrição. A análise dos estudos apontou como principais potencialidades da prática do aconselhamento nutricional: melhora no desempenho dos profissionais de saúde quanto à prática do aconselhamento, bem como aumento no tempo de aleitamento materno exclusivo, melhora no estado nutricional das crianças menores de dois anos de idade quando comparados com período anterior ao aconselhamento e satisfação materna quanto às orientações recebidas; conforme pode ser visualizado na Tabela 1.

Com relação aos obstáculos que permeiam a prática do aconselhamento nutricional infantil, os resultados nos forneceram dados importantes quanto ao direcionamento das ações dos serviços de saúde (Tabela 2). Dentre os principais aspectos observados, destaca-se a necessidade – ainda existente – de se capacitar profissionais de saúde para a realização do aconselhamento nutricional da criança menor de dois anos de idade.

Discussão

O aconselhamento nutricional direcionado aos profissionais de saúde, mães e/ou cuidadores configura-se como estratégia fundamental para a melhoria das práticas alimentares infantis^{10,43}. Iniciativas têm sido implementadas a fim de requalificar profissionais de saúde para o aconselhamento¹⁵. Dentre estas iniciativas, destacam-se o Curso de Aconselhamento em Amamentação⁴⁴, com o objetivo de capacitar profissionais de saúde em habilidades específicas de aleitamento materno; o Curso Integrado de Aconselhamento em Alimentação Infantil⁴⁵, com a finalidade de contribuir para a compreensão dos fatores que influenciam o aconselhamento, além de sistematizar as principais características que o aconselhador deve ter para tornar esta prática eficiente; a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS)⁴⁶, instrumento de fortalecimento das ações de apoio e promoção à alimentação complementar no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), além de incentivar.

Tabela 1. Potencialidades da prática do aconselhamento nutricional em alimentação infantil presentes nos estudos analisados (1998 a 2021).

Potencialidades da prática do aconselhamento nutricional	Estudos
Melhora no desempenho do profissional de saúde quanto à prática do aconselhamento nutricional	2,14,15,20,22,24,25,29,30,32,41
Satisfação materna quanto às orientações recebidas	14,19,27,33,34,35
Aumento do tempo de aleitamento materno exclusivo	17,33,34,38
Adoção de práticas alimentares saudáveis pelos cuidadores	2,14,22,27
Melhora no estado nutricional das crianças	2,14,22,35,40
Incentivo ao aleitamento materno por meio do aconselhamento realizado por profissionais de saúde	20,27,34,36
Melhora no acolhimento/vínculo entre cuidadores e profissionais, favorecendo a relação profissional de saúde <i>versus</i> cuidador	19,35,41
Melhora no desempenho das respostas dos cuidadores	15,33
Aconselhamento nutricional oferecido ao grupo controle após a pesquisa	14
Redução de hospitalizações após aconselhamento de nutrição	35

Tabela 2. Obstáculos acerca da prática do aconselhamento nutricional em alimentação infantil segundo estudos presentes na literatura (1998 a 2021).

Obstáculos que permeiam a prática do aconselhamento nutricional	Estudos
Falta de capacitação dos cuidadores quanto à introdução precoce da alimentação complementar.	18, 26, 27, 28,30, 37, 39,42

Falta de capacitação dos profissionais de saúde quanto à prática da alimentação complementar saudável.	26, 27, 28, 35, 36, 38
Falta de capacitação dos cuidadores quanto à prática da alimentação complementar saudável.	18, 26, 28, 30, 42
Dificuldade quanto à prática do aconselhamento por profissionais de saúde (acolher/ouvir/conquistar confiança dos cuidadores)	14, 27
Divulgação insuficiente de materiais educativos pelos órgãos oficiais.	26

Ainda em relação aos grupos específicos das ações de aconselhamento em alimentação infantil, a figura materna tem sido foco de inúmeros estudos. A mulher destaca-se, no contexto das políticas públicas de saúde, devido à sua característica de cuidadora e de maior preocupação com a saúde, tanto individual quanto familiar⁵¹⁻⁵³. Segundo Correa et al.⁵⁴, os cuidados maternos são essenciais para a saúde da criança e podem sofrer influência da qualidade das informações em saúde, da escolaridade e idade materna, além do tempo de que a mãe dispõe para cuidar de seu filho.

Romanelli⁵⁵ reitera a importância deste grupo populacional no contexto da alimentação familiar por vários motivos, dentre eles por serem as principais responsáveis não somente pelo controle, mas também na quase totalidade dos domicílios pelo orçamento doméstico, compras e orientação alimentar infantil como atividade de rotina nos serviços de saúde; e o Guia Alimentar para Crianças de 6 a 24 meses⁴⁷, uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde com a Organização Panamericana da Saúde, o qual, além de propor a pirâmide alimentar para essa faixa etária, traz os dez passos para uma alimentação saudável. Os guias alimentares são ferramentas práticas, por orientarem a população acerca da alimentação, através de informações de estímulo à amamentação e introdução saudável da alimentação complementar, incluindo orientações referentes à variedade e à consistência adequada dos alimentos. A evidência científica aponta para a importância estratégica dos guias alimentares

enquanto importante instrumento para atender os objetivos dos programas de aconselhamento nutricional, por facilitarem a aprendizagem, contribuindo assim para uma adequada conduta alimentar^{45,48,49}.

No presente estudo, identificamos uma maior proporção de trabalhos cujo foco foi a capacitação dos profissionais de saúde. De acordo com Santos et al.¹⁴, a capacitação destes profissionais com vistas a prover as recomendações alimentares é fundamental quando se espera melhorar o conhecimento e o comportamento materno. É necessário, portanto, que o profissional de saúde coloque em prática as inúmeras experiências vivenciadas, possibilitando uma reflexão crítica e contextualizada dentro da realidade de cada família⁵⁰.

Processamento dos alimentos que serão utilizados, além de socializarem os filhos a aceitá-los e distribuírem os alimentos entre os componentes da família. Aconselhamentos de qualidade para mães e cuidadores e mudanças de comportamento de outros familiares são essenciais para a melhora das práticas alimentares infantis e devem estar no centro das estratégias destinadas a este fim 10.

O aconselhamento orientado ao grupo materno infantil, cuja atenção se estenda desde o acompanhamento recebido pela gestante durante o pré-natal, enfatizando a importância da prática do aleitamento materno, passando pelo nascimento até o final da primeira infância, é recomendado como suporte às mães para a promoção da alimentação infantil adequada^{56,57}. De acordo com Oliveira et al.⁵⁷, o aconselhamento nutricional promove a prática do aleitamento materno, além de contribuir para a introdução adequada da alimentação complementar, mesmo em grupos considerados vulneráveis, como o caso de mães adolescentes.

Assim, verifica-se a relevância de se realizar trabalhos de aconselhamento nutricional com as mães das crianças menores de dois anos, e não apenas realizar trabalhos cujo foco seja a criança, uma vez que, no contexto familiar de construção de hábitos alimentares, a figura materna tem-se mostrado fundamental para as escolhas alimentares da criança e conseqüentemente, da família como um todo^{39,58}.

O aconselhamento em alimentação infantil é uma forma de atuação que permite a interação entre o profissional de saúde e a mãe, em um processo de escuta, no qual procura compreendê-la em seus diferentes anseios, permitindo além da multiplicação de conhecimentos, o planejamento das ações e a tomada de decisões por parte dela^{24,44,50}.

No presente artigo, identificou-se as principais potencialidades da prática do aconselhamento, dentre eles a capacitação dos profissionais de saúde quanto às atividades direcionadas aos cuidadores das crianças menores de dois anos de idade, sobretudo as mães. O profissional de saúde deve apoiar as mães no processo de introdução de alimentos complementares, acolhendo-as e respeitando-as em suas particularidades, inquietações, dificuldades, conhecimentos prévios, êxitos e satisfações¹⁵. Neste sentido, a ENPACS mostra-se como estratégia efetiva para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, uma vez que as oficinas direcionadas aos profissionais de saúde da APS habilitam os tutores em alimentação complementar, apoiando as famílias por meio do acompanhamento e orientação da alimentação saudável⁴⁶. A fim de se obter informações a respeito das ENPACS e aperfeiçoar a sua implementação nos estados e municípios brasileiros, foram realizadas avaliações nas cidades de Santos e Brasília⁵⁹. Os resultados apontaram que a metodologia crítico-reflexiva com enfoque problematizador adotada, permitiu a troca de experiências entre os diversos atores envolvidos nas oficinas de capacitação, possibilitando a construção do conhecimento a partir da realidade vivida por cada localidade. Ressaltou-se também a importância de se respeitar as crenças e saberes populares, e que estes devem ser levados em consideração ao se aconselhar as famílias em relação à prática da alimentação complementar saudável.

Rea e Venâncio¹⁶, em estudo realizado com profissionais de São Paulo, objetivando avaliar o Curso de Aconselhamento em Amamentação da OMS/UNICEF, mostraram melhora significativa em habilidades de aconselhamento. Porém, para que os mesmos passem a aplicar o aprendizado na prática, há necessidade de reforçar o manejo clínico da lactação e também de uma supervisão continuada. Bassichetto e Rea¹⁵ avaliaram o conhecimento e as práticas dos nutricionistas e médicos, submetidos ao Curso Integrado de

Aconselhamento em Alimentação Infantil. Os resultados mostraram que o curso foi efetivo em aumentar os conhecimentos e as práticas de anamnese alimentar, porém não levou a uma melhora nas habilidades do aconselhamento, o que aponta para a necessidade de se implantar políticas de educação permanente, destacandose o papel estratégico das universidades na capacitação de profissionais dos serviços de saúde⁶⁰.

Em estudo realizado em São Paulo, Macedo⁶¹, analisando a estratégia de capacitação em educação nutricional fornecida a educadores infantis de uma escola particular, encontrou aumento significativo no conhecimento destes após a intervenção, além de depoimentos de pais e alunos revelando mudanças positivas ocorridas no comportamento alimentar destes últimos.

Destarte, estudos têm focado a relação profissional-paciente como mediadora da qualidade do atendimento em saúde, incluindo iniciativas que incorporam habilidades de aconselhamento a fim de que o indivíduo se reconheça como sujeito de sua própria saúde e transformação⁶²⁻⁶⁴.

Estudo realizado por Gomes et al.⁶⁵, em município de pequeno porte da Zona da Mata de Minas Gerais, objetivando avaliar o serviço realizado pelo Programa Saúde da Família, à partir das representações sociais dos entrevistados sobre as dimensões exclusivas da APS, identificou que a adesão de gestantes e nutrizes à prática do aleitamento materno é fortemente influenciada pelas orientações dos profissionais de saúde.

Pesquisa realizada em São Paulo e Recife⁶⁶ identificou que os profissionais de saúde conheciam melhor a teoria do que a prática sobre aleitamento materno. Em uma amostra de 58 pediatras, cinco enfermeiros, 24 auxiliares e quatro atendentes prestadores de serviços das Unidades de Atenção Primária em Saúde da cidade de Campinas e região, pôde-se concluir que as orientações oferecidas pelos profissionais de saúde, de certa forma, refletiam àquelas recebidas durante o período de graduação e residência médica, sendo consideradas, portanto, como insuficientes em seu trabalho. Toma²⁴ reitera que o conhecimento e o domínio da técnica a ser utilizada pelos profissionais de saúde, embora

importantes, não são suficientes para o empoderamento das mulheres-mães quanto à prática adequada da alimentação dos seus filhos.

Embora os profissionais de saúde estejam sensibilizados quanto à importância do aleitamento materno e tenham conhecimentos teóricos sobre o tema, ainda apresentam dificuldades para resolução de questões práticas sobre o manejo da amamentação⁶¹. Em estudo realizado por Boog⁶⁷, médicos e enfermeiros relataram dificuldades para abordar as práticas alimentares, observando que a maioria dos médicos não estudou disciplinas que abordassem alimentação e nutrição, considerando, portanto, seus conhecimentos insuficientes. Estes achados vão ao encontro da pesquisa realizada por Silva et al.⁶³,

Em estudo sobre concepção de profissionais de saúde sobre alimentação saudável, realizado a partir de entrevistas e questionários com os mesmos, revelou que alimentação saudável é um tema que está muito disseminado, porém não se sentem capacitados para realizarem tais orientações. A prática da saúde coletiva seria enriquecida ao adotar uma noção de cuidado que perpassa as competências técnicas, não se restringindo a elas⁶⁸. Segundo Toma²⁴, a OMS, ao propor os cursos de aconselhamento em alimentação infantil, procura extinguir a distância entre a teoria apreendida e a prática existente. Estudos apontam os benefícios desses cursos de aconselhamento na melhoria das práticas das mães e dos profissionais de saúde com relação à nutrição e alimentação infantil^{16,63}.

Ao enfatizar-se a importância dos aconselhamentos nutricionais para a multiplicação de hábitos alimentares saudáveis, não se pode esquecer que os comportamentos alimentares estão envoltos por um forte sistema de crenças⁶⁹, devendo, portanto, serem consideradas nas atividades de aconselhamento nutricional. Em estudo realizado por Mennella et al.⁷⁰, a maioria das mães analisadas introduziu águas, chás e fórmulas infantis já na primeira semana de vida das crianças, embora estas mães já conhecessem os benefícios da amamentação exclusiva e a importância da adequada alimentação infantil, ficando evidente, portanto, a interferência das crenças, mitos e diferentes culturas nos comportamentos das mães em relação à alimentação de seus filhos.

Ademais, ao se inserir práticas educativas de aconselhamento nutricional, o profissional deve estar consciente da importância de se basear na cultura alimentar da família, nos aspectos sociais e típicos da região, além dos mitos e crenças alimentares existentes⁷⁰⁻⁷².

Considerações finais

A análise dos estudos publicados entre 1998 e 2021, sobre a prática do aconselhamento em alimentação da criança menor de dois anos de idade, apontou evidências que reafirmam a importância da incorporação de ações de aconselhamento em alimentação, como educação permanente dos profissionais de saúde e as políticas de atenção à saúde da criança.

O presente estudo evidenciou que, embora os obstáculos ainda existam e necessitem ser cuidadosamente trabalhados, a fim de se aprimorar o aconselhamento em alimentação da criança menor de dois anos de idade, as potencialidades presentes nesta prática superam esses entraves, evidenciando, portanto, a importância em inseri-las nas ações e serviços de saúde.

Destarte, compreender as potencialidades e os obstáculos que permeiam a prática do aconselhamento nutricional da criança menor de dois de idade é primordial quando se busca alternativas que visem aperfeiçoar a situação desta no país.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Política de Saúde. Organização Panamericana da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Brasília: MS; 2002.
2. Monte CMG, Giugliani ERJ. Recomendações para alimentação complementar da criança em aleitamento materno. J Pediatr 2004; 80(5):131-141.
3. Organização Mundial da Saúde (OMS). Estratégia global para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. São Paulo: IBFAN Brasil; 2005.

4. Sigulem DM, Taddei JAAC. Nutrição e alimentação nos dois primeiros anos de vida. São Paulo: Compacta Nutrição; 2004.
5. Vieira RW, Dias RP, Coelho SC, Ribeiro RL. Do aleitamento materno à alimentação complementar: atuação do profissional nutricionista. Saude & Amb 2009; 4(2):1-8.
6. World Health Organization (WHO). Indicators for assessing infant and young child feeding practices part 3: country profiles. Geneva: WHO; 2010.
7. Ling L, Sprag D, Stein P, Myers ML Guidelines for diet counseling. J Am Diet Assoc 1975; 66(6):571-575.
8. Rodrigues EM, Soares FFTP, Boog MCF. Resgate do conceito de aconselhamento no contexto do atendimento nutricional. Rev Nutr 2005; 18(1):119-128.
9. Gabriel CG, Santos MV, Vasconcelos FAG. Avaliação de um programa para promoção de hábitos alimentares saudáveis em escolares de Florianópolis, Santa Catarina. Rev Bras Saúde Matern Infant 2018; 8(3):299-308.
10. World Health Organization (WHO). Strengthening action to improve feeding of infants and young children 6-23 months of age in nutrition and child health programmes: report of proceedings. Geneva: WHO; 2018.
11. Carvalho AP, Oliveira VB, Santos LC. Hábitos alimentares e práticas de educação nutricional: atenção às crianças de escola de Belo Horizonte, MG. Pediatr 2010; 32(1):20-27.
12. Davanço GM, Taddei JAAC, Gaglione CP. Conhecimentos, atitudes e práticas de professores de ciclo básico, expostos e não expostos a curso de educação nutricional. Rev Nutr 2004; 17(2):177-184.
13. Deminice R, Laus MF, Marins TM, Silveira SDO, Dutra-de-Oliveira JE. Impacto de um programa de educação alimentar sobre conhecimentos, práticas

alimentares e estado nutricional de escolares. *Alim Nutr* 2007; 18(1):35-40.

14. Santos IS, Victora CG, Martines J, Gonçalves H, Gigante DP, Valle NJ, Pelto G. Avaliação da eficácia do aconselhamento nutricional dentro da estratégia do AIDPI (OMS/UNICEF). *Rev Bras Epidemiol* 2002; 5(1):15-29.

15. Bassichetto KC, Rea MF. Aconselhamento em alimentação infantil: um estudo de intervenção. *J Pediatr* 2018; 84(1):75-82.

16. Rea MF, Venâncio SI. Avaliação do curso de aconselhamento em amamentação OMS/UNICEF. *J Pediatr* 1999; 75(2):112-118.

17. Venancio SI, Monteiro CA. A tendência da prática da amamentação no Brasil nas décadas de 70 e 80. *Rev Bras Epidemiol* 1998; 1(1):40-49.

18. Giugliani ERJ, Victora CG. Alimentação complementar. *J Pediatr* 2000; 76(3):253-262.

19. Bueno LGS, Teruya KM. Aconselhamento em amamentação e sua prática. *J Pediatr* 2004; 80(5):126130.

20. Ciconi RCV, Venâncio SI, Escuder MML. Avaliação dos conhecimentos de equipe do Programa Saúde da Família, sobre o manejo de aleitamento materno em um município da região metropolitana de São Paulo. *Rev Bras Saúde Mater Infant* 2004; 4(2):193-202.

21. Leite AM, Silva IA, Scochi CGS. Comunicação não verbal: uma contribuição para o aconselhamento em amamentação. *Rev Lat Am Enfermagem* 2004; 12(2):258-264.

22. Valle NJ, Santos IS, Gigante DP. Intervenções nutricionais e crescimento infantil em crianças de até dois anos de idade: uma revisão sistemática *Cad Saude Publica* 2004; 20(6):1458-1467.

23. Ferreira VA, Magalhães R. Nutrição e promoção da saúde: perspectivas atuais. *Cad Saude Publica* 2007; 23(7):1674-1681.
24. Toma TS. Alimentação de crianças do Programa Saúde da Família (PSF): fatores associados à amamentação plena e impacto de um curso de aconselhamento em alimentação infantil nos conhecimentos de trabalhadores da saúde [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2018.
25. Vasconcelos ACCP, Pereira IDF, Cruz PJSC. Práticas educativas em nutrição na atenção básica em saúde: reflexões a partir de uma experiência de extensão popular em João Pessoa-Paraíba. *Rev APS* 2018; 11(3):334-340.
26. Arimatea JE, Castro LMC, Rotemberg S. Práticas Alimentares de Crianças Menores de um Ano: as orientações de profissionais de saúde e as recomendações do Ministério da Saúde. *Ceres* 2009; 4(2):65-78.
27. Costa ARC, Teodoro TN, Araújo MFM. Análise dos conhecimentos e da prática de profissionais de saúde na promoção e no apoio à amamentação: estudo de revisão. *Comun Cienc Saude* 2009; 20(1): 55-63.
28. Ferreira JV, Castro LMC, Menezes MFG. Alimentação no Primeiro Ano de Vida: a conduta dos profissionais de saúde e a prática exercida pela família. *Ceres* 2009; 4(3):117-129.
29. Bassichetto KC, Réa MF. Aconselhamento em alimentação infantil: contribuição para a discussão dos pressupostos teóricos. *Saude Colet* 2010; 42(7):189-194.
30. Dias MCP, Freire LMS, Franceschini SCC. Recomendações para alimentação complementar de crianças menores de dois anos. *Rev Nutr* 2010; 23(3): 475-486.
31. Silva CM, Basso DF, Locks A. Alimentação na primeira infância: abordagem para a promoção da saúde bucal. *Rev Sul Bras Odontol* 2010; 7(4):458-465.

32. Galvão DG. Formação em aleitamento materno e suas repercussões na prática clínica. *Rev Bras Enferm* 2021; 64(2):308-314.
33. Susin LRO, Giugliani ERJ, Kummer SCC, Maciel M, Benjamin ACW, Machado DB, Barcaro M, Draghetti V. Uma estratégia simples que aumenta os conhecimentos das mães em aleitamento materno e melhora as taxas de amamentação. *Rev Chil Pediatr* 2000; 71(5):461-470.
34. Albernaz E, Victora CG. Impacto do aconselhamento face a face sobre a duração do aleitamento exclusivo. *Rev Panam Salud Publica* 2003; 14(1):1724.
35. Santos I, Cesar JA, Minten G, Marco PL, Valle N. Efetividade do aconselhamento nutricional da Pastoral da Criança sobre a variação de hemoglobina entre menores de seis anos de idade. *Cad Saude Publica* 2005; 21(1):130-140.
36. Braga DF, Machado MMT, Bosi MLM. Amamentação exclusiva de recém-nascidos prematuros: percepções e experiências de lactantes usuárias de um serviço público especializado. *Rev Nutr* 2018; 21(3):293-302.
37. Pelegrin RCP. O cuidado com a alimentação de crianças menores de um ano na perspectiva materna [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2018.
38. Silva MB, Albernaz EP, Mascarenhas MLW; Silveira RB. Influência do apoio à amamentação sobre o aleitamento materno exclusivo dos bebês no primeiro mês de vida e nascidos na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev Bras Saúde Mater Infant* 2018; 8(3):275-284.
39. Salve JM, Silva IA. Representações sociais de mães sobre a introdução de alimentos complementares para lactentes. *Acta paul enferm* 2009; 22(1):43-48.
40. Bortolini GA, Fisberg M. Orientação nutricional do paciente com deficiência de ferro. *Rev Bras Hematol Hemoter* 2010; 32(2):105-113.

41. Moreira PVL, Freitas CHSM. Educação em saúde nos cenários de prática dos estudantes de nutrição. Rev APS 2010; 13(4):500-504.
42. Garcia MT, Granado FS, Cardoso MA. Alimentação complementar e estado nutricional de crianças menores de dois anos atendidas no Programa Saúde da Família em Acrelândia, Acre, Amazônia Ocidental Brasileira. Cad Saude Publica 2021; 27(2):305-316.
43. Verrall T, Gray-Donald K. Impact of a food-based approach to improve iron nutrition of at-risk infants in northern Canada. Prev Med 2005; 40(6):896-903.
44. World Health Organization (WHO), UNICEF. Breastfeeding counselling: A training course. Geneva: WHO, UNICEF; 1993.
45. World Health Organization (WHO). Infant and young child feeding counselling: an integrated course. Geneva: WHO; 2006.
46. Brasil. Ministério da Saúde (MS). ENPACS: Estratégia Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno do Tutor / Ministério da Saúde, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – IBFAN Brasil. Brasília: MS; 2010.
47. Pan American Health Organization (Opas), World Health Organization (WHO). Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Division of Health Promotion and Protection. Food and Nutrition Program. Washington, Geneva: Opas, WHO; 2003.
48. Barbosa RMS, Salles-Costa R, Soares EA. Guias alimentares para crianças: aspectos históricos e evolução. Rev Nutr 2006; 19(2):255-263.
49. Barbosa RMS, Colares LGT, Soares EA. Desenvolvimento de guias alimentares em diversos países. Rev Nutr 2018; 21(4):455-467.
50. Bassichetto KC, Rea MF, Donato AF. Atualização profissional em aconselhamento em alimentação infantil: uma experiência de avaliação. Bol Inst

Saude 2009; (48):41-45.

51. Travassos C, Viacava F, Pinheiro R, Brito A. Utilização dos serviços de saúde no Brasil: gênero, características familiares e condição social. Rev Panam Salud Publica 2002; 11(5-6):365-373.

52. Dias G, Franceschini SCC, Reis JRR, Reis RS, Siqueira-Batista R, Cotta RMM. A vida nos olhos, o coração nas mãos: concepções e representações femininas do processo saúde-doença. Hist Cienc Saude Manguinhos 2007; 14(3):779-800.

53. Costa GD, Cotta RMM, Reis JR, Ferreira MLSM, Reis RS, Franceschini SCC. Avaliação da atenção à saúde da criança no contexto da Saúde da Família no Município de Teixeiras, Minas Gerais. Cienc Saud Colet 2021; 16(7):3229-3240.

54. Correa EM, Corso ACT, Moreira EAM, Kazapi IAM. Alimentação complementar e características maternas de crianças menores de dois anos de idade em Florianópolis (SC). Rev Paul Pediatr 2009; 27(3): 258-264.

55. Romanelli G. O significado da alimentação na família: uma visão antropológica. Medic 2006; 39(3):333-339.

56. Roida S, Hassi A, Maoulainine FM, Aboussad A. Les pratiques de l'allaitement maternel à la maternité universitaire de Marrakech (Maroc). J Pediatr Pueric 2010; 23(2):70-75.

57. Oliveira LD, Giugliani ERJ, Santo LCE, Nunes LM. Impact of a strategy to prevent the introduction of non-breast milk and complementary foods during the first 6 months of life: A randomized clinical trial with adolescent mothers and grandmothers. Early Hum Dev 2012; 88(6):357-361.

58. Perosa GB, Carvalhaes MABL, Benício MHD, Silveira FCP. Estratégias alimentares de mães de crianças desnutridas e eutróficas: estudo qualitativo mediante observação gravada em vídeo. Cien Saude Colet 2021; 16(11):4445-4464.

59. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Boletim ENPACS. Brasília: MS; 2021.

60. Cotta RMM, Mendonça ET, Costa GD. Portfólios reflexivos: construindo competências para o trabalho no Sistema Único de Saúde. *Rev Panam Salud Publica* 2021; 30(5):415-421.
61. Macedo IC. Capacitação para educação nutricional dirigida a professores de um curso de educação infantil [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2003.
62. Kerr FRM. A relação médico-paciente e a qualidade do atendimento médico. [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2000.
63. Silva DO, Recine EGIG, Queiroz EFO. Concepções de profissionais de saúde da atenção básica sobre a alimentação saudável no Distrito Federal, Brasil. *Cad Saude Publica* 2002; 18(5):1367-1377.
64. Morgado CMC, Werneck GL, Hasselmann MH. Rede e apoio social e práticas alimentares de crianças no quarto mês de vida. *Cien Saud Colet* 2013; 18(2):367-376.
65. Gomes KO, Cotta RMM, Araújo RMA, Cherchiglia ML, Martins TCP. Atenção Primária à Saúde – a ‘menina dos olhos’ do SUS: sobre as representações sociais dos protagonistas do Sistema Único de Saúde. *Cien Saud Colet* 2021; 16(1):881-892.
66. Panigassi G. Profissionais de saúde: conhecimento e conduta em aleitamento materno [dissertação]. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas; 2000.
67. Boog MCF. Dificuldades encontradas por médicos e enfermeiros na abordagem de problemas alimentares. *Rev Nutr* 1999; 12(3):261-272.
68. Ayres JRJM. Sujeito, intersubjetividade e práticas de saúde. *Cien Saude Colet* 2001; 6(1):63-72.
69. World Health Organization (WHO). Complementary feeding: report of the global consultation, and summary of guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Geneva: WHO; 2002.

70. Mennella JA, Turnbull B, Ziegler PJ, Martinez H. Infant feeding practices and early flavor experiences in Mexican infants: an intra-cultural study. J Am Diet Assoc 2005; 105(6):908-915.

71. Ziegler P, Hanson C, Ponza M, Novak T, Hendricks K. Feeding Infants and Toddlers Study: Meal and Snack Intakes of Hispanic and Non-Hispanic Infants and Toddlers. J Am Diet Assoc 2006; 106(1):107-123.

72. Schwartz C, Chabanet C, Lange C, Issanchou S, Nicklaus S. The role of taste in food acceptance at the beginning of complementary feeding. Physiol Behav 2021; 104(4):646-652.

¹Acadêmica do Curso de Nutrição, Universidade Nilton Lins

²Orientadora, Universidade Nilton Lins

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

